

Studi Interdisipliner Mikrobiologi–Genetika dalam Mengungkap Peran Mikroba pada Kesehatan dan Penyakit

Naura Hilyatul Aulia (2310421001) – Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang.

Mikrobiologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari bagaimana organisme mikroskopis seperti bakteri, virus, dan fungi dapat memiliki peran penting dalam kesehatan, lingkungan, juga berdampak pada kehidupan manusia secara luas (Ikareasmawati *et al.*, 2026). Catatan sejarah menunjukkan bahwa beberapa kondisi klinis yang kini dipahami berkaitan dengan relasi mikroba dan manusia yang bukan hanya soal penyakit, tetapi juga tentang interaksi kompleks yang membentuk fisiologi dan kesehatan (Blum, 2017). Keistimewaan bidang ini terletak pada kemampuannya mengungkap dunia yang tidak kasat mata namun memiliki pengaruh besar terhadap penyakit dan keseimbangan biologis. Dalam memperluas kajian, bidang genetika molekuler memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur, fungsi, serta ekspresi gen pada mikroorganisme, termasuk bagaimana mikroba beradaptasi dan berevolusi melalui perubahan materi genetik (Bervoets & Charlier, 2019). Perpaduan antara dua bidang ini berpotensi membuka peluang untuk menghasilkan temuan baru, seperti identifikasi mekanisme molekuler penyebab penyakit, penemuan biomarker genetik, hingga pengembangan terapi berbasis mikroba.

Dalam bidang kesehatan dan penyakit, alih-alih hanya dianggap sebagai agen penyebab infeksi, mikroorganisme juga berperan sebagai sumber senyawa bioaktif yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi agen terapeutik. Hal ini didukung oleh berbagai penelitian yang menyatakan bahwa mikroorganisme menghasilkan senyawa alami seperti antibiotik, antijamur, dan senyawa sitotoksik yang digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit (Conrado *et al.*, 2022). Bahkan, sudah lebih dari 120 obat yang digunakan dalam dunia medis saat ini berasal dari metabolit mikroba, termasuk antibiotik dan obat kanker (Abdel-Razek, 2020). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanis *et al.* (2020) menunjukkan bahwa metabolit sekunder tumbuhan yang berkaitan dengan aktivitas mikroba mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti *Shigella dysenteriae*, yang mengindikasikan adanya potensi senyawa bioaktif yang relevan dalam pengendalian penyakit. Selain itu, penelitian lain oleh Agustien, dkk (2017) juga menunjukkan bahwa bakteri endofit diketahui memiliki kemampuan sebagai penghasil antibiotik alami, yang membuka peluang eksplorasi mikroba sebagai sumber terapi baru.

Integrasi antara mikrobiologi dan genetika menjadi sangat penting untuk menjelaskan mekanisme molekuler yang berperan dalam patogenesis maupun potensi pemanfaatan mikroba dalam pengobatan sehingga mampu menghasilkan pemahaman baru yang lebih komprehensif dalam konteks kesehatan dan penyakit. Kemampuan mikroba dalam berinteraksi langsung dengan sistem genetik inang tidak hanya mempengaruhi ekspresi gen, tetapi juga dapat mengubah respon imun dan metabolisme tubuh (Cox *et al.*, 2022). Mikroba berperan pada pengaturan proses biologis dan fisiologis tubuh, sehingga dapat memodulasi aktivitas sel imun, mempengaruhi produksi sitokin, serta menjaga keseimbangan antara respon imun yang protektif dan inflamasi (Hasibuan & Kolondam, 2017). Pendekatan dari bidang genetika molekuler ini memungkinkan identifikasi hubungan antara variasi genetik mikroba dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Penelitian yang dikembangkan oleh Roesma *et al.* (2018), menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner mampu menjelaskan hubungan kompleks antara variasi genetik suatu organisme dan fungsi biologisnya. Dengan bantuan analisis mikroba secara genetika, interaksi kompleks ini dapat dipahami pada tingkat molekuler, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana struktur dan fungsi mikroba berperan baik dalam pelindung ataupun penyebab penyakit.

Selain itu, pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis genetika molekuler dengan kajian mikrobiologi terbukti membuka peluang baru dalam pengembangan agen terapeutik berbasis mikroba. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian Hanif *et al.* (2022) yang mengungkapkan bahwa ekstrak ovarium ikan buntal Danau Singkarak (*Tetraodon leiurus*) mampu memodulasi ekspresi gen Bcl-2 dan Bax pada sel kanker payudara secara signifikan, dibuktikan melalui *Real-time* PCR dan pendekatan *molecular docking* terhadap reseptor NaV1.5 dan Bcl-2. Studi ini memperlihatkan bagaimana analisis pada tingkat ekspresi gen dan interaksi molekuler dapat menjadi jembatan antara eksplorasi mikroba dengan penemuan kandidat senyawa bioaktif yang relevan secara klinis. Relevansi pendekatan serupa dalam konteks mikrobiologi diperkuat oleh Van Camp *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa analisis bioinformatika berbasis genomik mampu mengidentifikasi mekanisme resistensi antimikroba pada tingkat molekuler, termasuk elemen genetik *mobile* seperti plasmid dan integron yang menjadi wahana penyebaran gen resistensi antar strain patogen. Lebih lanjut, Ventola (2015) menegaskan bahwa krisis resistensi antimikroba yang semakin mengancam kesehatan global mendorong kebutuhan mendesak akan strategi baru yang bertumpu pada pemahaman genetik terhadap mikroba patogen, di mana pendekatan genomik dan molekuler menjadi instrumen utama untuk merancang solusi terapeutik yang lebih efektif.

Studi interdisipliner yang memadukan mikrobiologi dan genetika molekuler merupakan pendekatan yang sangat relevan dan berpotensi besar untuk memahami peran mikroba secara komprehensif dalam konteks kesehatan dan penyakit. Mikroorganisme tidak lagi sekadar dipandang sebagai agen patogen, melainkan juga sebagai sumber senyawa bioaktif bernilai terapeutik yang potensinya baru dapat diungkap secara optimal melalui analisis genetika molekuler. Integrasi kedua bidang ini memungkinkan identifikasi mekanisme molekuler yang mendasari patogenesis, resistensi antimikroba, hingga interaksi kompleks antara mikroba dan sistem imun inang pada tingkat yang lebih mendalam. Pendekatan multidisipliner yang diterapkan mulai dari eksplorasi metabolit bioaktif, analisis ekspresi gen, hingga simulasi *molecular docking* secara konsisten menunjukkan bahwa pemahaman tentang variasi genetik mikroba dan fungsi biologisnya membuka jalan bagi penemuan strategi terapi baru yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini mampu mengungkap peran mikroba pada kesehatan dan penyakit secara lebih menyeluruh dengan landasan ilmiah yang kuat, dan pengembangannya yang lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu biomedis serta penanganan berbagai tantangan kesehatan di masa depan.

Daftar Pustaka

- Abdel-Razek, A. S., El-Naggar, M. E., Allam, A., Morsy, O. M., & Othman, S. I. (2020). Microbial natural products in drug discovery. *Processes*, 8(4), 470.
- Agustien, A., Santoso, P., Sari, N. P., Annisa, F., Nasir, N., Rilda, Y., & Djamaan, A. (2017). Screening of endophyte Piper betle bacteria from the forests of HPPB University Andalas as antibiotics producer. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 6(12), 3970–3975.
- Bervoets, I., & Charlier, D. (2019). Diversity, versatility and complexity of bacterial gene regulation mechanisms: Opportunities and drawbacks for applications in synthetic biology. *FEMS Microbiology Reviews*, 43(3), 304–339.
- Blum, H. E. (2017). The human microbiome. *Advances in Medical Sciences*, 62(2), 414–420.

- Conrado, R., Gomes, T. C., Roque, G. S. C., & De Souza, A. O. (2022). Overview of bioactive fungal secondary metabolites: Cytotoxic and antimicrobial compounds. *Antibiotics*, 11(11), 1604.
- Cox, T. O., Lundgren, P., Nath, K., & Thaiss, C. A. (2022). Metabolic control by the microbiome. *Genome Medicine*, 14, 80.
- Hanif, M.M., Tjong, D.H., Syaifullah, Santoso, P., Efrizal, & Roesma, D.I. (2022). Expression of BCL-2 and BAX genes induced by an ovarian extract of Singkarak Lake Pufferfish (*Tetraodon leiurus*) in breast cancer cell. *Malaysian Applied Biology*, 51(3).
- Hasibuan, F. E. B., & Kolondam, B. J. (2017). Interaksi antara mikrobiota usus dan sistem kekebalan tubuh manusia. *Jurnal Ilmiah Sains*, 17(1), 35–40.
- Ikerismawati, S., Rini, C. S., Fauziah, A., & Rani, A. S. (2026). *Mikrobiologi umum*. CV HEI Publishing Indonesia. Padang
- Roesma, D. I., Tjong, D. H., Janra, M. N., & Aidil, D. R. (2022). DNA barcoding of freshwater fish in Siberut Island, Mentawai Archipelago, Indonesia. *Biodiversitas*, 23(4), 1795–1806.
- Van Camp, P.J., Haslam, D.B., & Porollo, A. (2020). Bioinformatics approaches to the understanding of molecular mechanisms in antimicrobial resistance. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(4), 1363.
- Yanis, I. F., Alamsjah, F., Agustien, A., & Maideliza, T. (2020). Antibacterial potency of fresh extract leaves of Jamaican cherry (*Muntingia calabura* L.) in inhibiting the growth of *Shigella dysenteriae*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 8(1), 14–19.

